

Взаимодействие традиций и новаторства во Второй фортепианной сонате Альфреда Шнитке

Чжу Шици

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2
The Herzen State Pedagogical University of Russia
Kakhovskogo side str., 2, Saint Petersburg 199155 Russia
e-mail: 13803259958@163.com

Ключевые слова: Вторая фортепианная соната, А. Шнитке, развитие темы, Д. Шостакович, Реквием А. Шнитке, сарабанда, вариации.

Key words: Second Piano Sonata, A. Schnittke, development of the theme, D. Shostakovich, Requiem by A. Schnittke, sarabande, variations.

Резюме: В статье рассматриваются многие специфические особенности Второй фортепианной сонаты А. Шнитке. Определяются принципы развития тем. Анализируется формообразование всех частей произведения. Выявляются стилевые особенности, включая соотношения с творчеством других композиторов XX века. Анализируется широкий диапазон средств выразительности, примененных во Второй фортепианной сонате.

Abstract: The article examines many specific features of A. Schnittke's Second Piano Sonata. The principles of topic development are determined. The formation of all parts of the work is analyzed. Stylistic features are revealed, including relationships with the work of other composers of the 20th century. A wide range of means of expression used in the Second Piano Sonata is analyzed.

[Zhu Shiqi About Alfred Schnittke's Second Piano Sonata]

Альфред Шнитке (1934-1998) неоднократно обращался в своем творчестве к фортепиано в сольных, ансамблевых, оркестровых произведениях, часто трактуя звучание рояля как экспрессивно-жесткое, подчеркнуто рельефное. Такая трактовка особенно усилилась в его произведениях позднего периода, в том числе в трех сонатах, образующих макроцикл. В них, как обычно в творчестве композитора, конструируется музыкальная драма с эффектными эмоциональными противопоставлениями, которые в этих опусах рассредоточены по структурным составляющим. Контрасты частей составляют одну из драматургических линий в трех сочинениях. Также значимы в формообразовании сонат тематические «арки» и реминисценции.

Чжу Шици / Zhu Shiqi

Вторая фортепианная соната (1990-1991) А. Шнитке парадоксальна по звуковому материалу. Так, первая часть построена как длительное развертывание начальной темы, достигающее экспрессивного накала. Драматизм звучания, двенадцатитоновая организация, обилие гемитоники сочетаются с развитием темы, в основе которой - романсовая ритмика, часто встречающаяся в инструментальных произведениях В. Салманова, А. Петрова и ассоциативно близкая мелодике А. Берга. Поэтому значимой становится идея проведения ритмической регулярности, которая периодически деформируется, что образует нерегулярность, часто с помощью сложной игры метрических акцентов в особой группировке длительностей. Фактура насыщенная, преобладает совмещение линий, а внедрение полиритмии служит новым этапом указанной ритмической деформации. Тем не менее, пульсация восьмьюми остается базисом звуковой индивидуальности первой части. Начало темы становится интонационным символом всей части, неоднократно проводится, в том числе в краткой генеральной кульминации в виде жестких аккордовых удвоений, переходящих в цепь кластеров. После мощного кластерного обрыва, ирреальным звучанием темы на *pianissimo* завершается вся часть. Таким образом, мотивное развитие - ведущее для организации музыкальной ткани. Контрастная и имитационная полифония здесь особенно значимы.

После умеренного темпа первой части следует *Lento* второй, где секундовые интонации, близкие первой части Реквиема (1975) А. Шнитке, экспонируются в контексте несколько простой фактуры, иногда моноритмической. Жанровый прообраз тематизма - сарабанда. Ее ритмика неоднократно разрабатывается, что в ряде фрагментов образует ассоциации с Прелюдией *C-dur* из 24 Прелюдий и фуг для фортепиано (1950-1951) Д. Шостаковича. Наряду с плачевыми оборотами, также значимы повторы одного звука, вносящие некоторую энергетику. Драматургия части - волнообразная, есть яркие кульминации. Своеобразной тихой кульминацией становится краткий эпизод с тройным каноном, где тема проводится в пропосте и респостах интервально, а затем аккордово.

Чжу Шици / Zhu Shiqi

Третья часть насыщена энергетикой, движения линий в темпе *Allegro* извилисты; они прерываются жесткими цепочками созвучий, в том числе кластеров. Количество долей в тактах разное, что позволяет композитору добиться особой текучести музыкальной ткани. А. Ивашкин отмечает: «Финал привносит стихию активного действия и атмосферу драмы. Вновь звучит хорал второй части. Но он разрушается в самой мощной кульминации сонаты, включающей в себя сонористическую импровизацию. После двенадцати “колокольных ударов” в крайне низком регистре хорал на мгновение возникает вновь, но вскоре исчезает» (Ивашкин, 2009: 7). Генеральная кульминация содержит, в частности, виртуозную цепь кластеров мелкими длительностями. Импровизация записана приблизительно графически: указывается регистровое движение. В конце Второй сонаты тема из средней части истаявает.

Если первая часть написана в трехчастной форме с краткой кодой и средний раздел отличается драматическим концерттированием с отсутствием ритмических фигур начальной темы, то следующие части содержат иную форму. Вторая часть построена как цепь эпизодов и может рассматриваться в качестве вариаций. Тема состоит из двух предложений по пять тактов. Первое содержит встречное «тембрально-регистровое» движение фактурных слоев, благодаря чему аккумулируются секундовые (плачевые) обороты. Ритм сольного голоса в первом такте присущ сарабанде. Второе предложение - исчерпание звукового движения. Секундовые повторы как медленные трели действительно завершают начальное музыкальное высказывание.

В первой вариации в каждой из четырех фраз происходит ритмическое «рассеивание» начальной формулы сарабанды. Последовательность созвучий аккордовой фактуры амбивалентна: с одной стороны она производна от мелодической линии в верхнем голосе, с другой стороны - самостоятельна, так как отсутствует точное параллельное движение. Интонации распева двух оборотов - очень замедленных трелей по мелодической конфигурации, примененные здесь, типичны для музыки А. Шнитке. К

примеру, они встречаются в трагической третьей части Первой виолончельной сонаты (1978), а также в ином по семантике фрагменте - в «танго смерти», Седьмом эпизоде «Гибель Фауста» из кантаты «История доктора Иоганна Фауста» (1983).

Следующее предложение первой вариации - фактурная деформация первого предложения с регистровыми мелодическими скачками. Она приводит звуковое движение к кластеру.

Вторая вариация иная по структуре - она трехчастна. Ее крайние построения продолжают экспонирование ритма сарабанды, а середина - исступленный внезапный монолог в высоком регистре на фоне созвучия с французскими лигами на одной педали. Такой внезапный контраст родственен аналогичным контрастам в ряде произведений Д. Лигети, например, второй части его Виолончельного концерта (1966). А. Шнитке детально изучал музыку Д. Лигети и написал ряд музыковедческих статей по данной тематике, что, несомненно, оказало влияние на его собственное композиторское творчество. Завершается рассматриваемая вариация новым кластером.

Мелодическая аллюзия на первую часть Реквиема А. Шнитке возникает в третьей вариации. В ней разрабатываются повторы из двух звуков как варьирование второго предложения темы. Они сходны в верхнем голосе с интонациями из Реквиема, в том числе из его первой части *Requiem*. Мелодическое «размывание» повторов в окончании рассматриваемого эпизода происходит совместно со «взлетом» в появившемся басовом голосе, что приводит к дальнейшему усилению экспрессии.

Оно заметно уже в следующей четвертой вариации, где оstinатное «вдалбливание» ритмической фигуры становится вторым планом для регистровых скачков другого слоя, интервально изложенного. Сама фигура отдаленно похожа на лейтмотив судьбы из Пятой симфонии Л. Бетховена.

Реакцией на данный эпизод становится пятая вариация. В ней на фоне аккордов солирует зигзагообразная по конфигурации мелодия. Ее синкопированное нисходящее движение приводит к лапидарной аккордовой по фактуре шестой вариации. Первое предложение экспонируется на

Чжу Шици / Zhu Shiqi

fortissimo, второе - на *pianissimo*, как ирреальный «отзвук». При этом фактура не меняется, что позволяет композитору далее создавать новые динамические «волны». Нарастание происходит уже в следующей седьмой вариации. Кульминационная «вспышка» наступает в начале восьмой вариации: резкие возгласы словно повисают в звуковом пространстве на фоне басовых триолей с чередованием двух тритонов - нового вида повторов в качестве своеобразных замедленных трелей. Завершается этот эпизод угасанием и нисхождением к новому кластеру.

Девятая вариация - вышеотмеченный эпизод с тройным каноном (тихая кульминация). Последние две вариации - десятая и одиннадцатая - служат единым полифоническим завершением всей части, в котором опять внедрено динамическое нарастание и угасание. Окончание стабильно - это кластер в предельно низком регистре.

В целом, рассматривая другой уровень формообразования, следует во второй части выделить три раздела:

- первый - тема и вариации 1-2;
- второй - вариации 3-8;
- третий - вариации 9-11.

Таким образом, создается сквозная форма с варьированием разнообразных элементов тематизма.

Третья часть состоит из трех разделов и коды. Первый из них - обширный inferнальный, насыщенный яркими звуковыми оборотами-«жестами». Второй - отдаленная по звучности реминисценция сарабанды из предыдущей части. Третий - генеральная кульминация всей Сонаты, выше рассмотренная. Кода - отстраненная по настрою - вторая реминисценция сарабанды. Обе реминисценции - в аккордовой фактуре, то есть они снова близки к Прелюдии *C-dur* из 24 Прелюдий и фуг для фортепиано Д. Шостаковича.

Таким образом, примечательны элементы полистилистики во Второй сонате. Аллюзийная игра с Прелюдией Д. Шостаковича и, соответственно, с жанром сарабанды - яркий пример этого. Иная трактовка данного жанра

Чжу Шици / Zhu Shiqi

- предельно трагическая - содержится в первой части Пятой симфонии («Симфонии трех ре», 1950) А. Онеггера. Само обращение к Д. Шостаковичу не случайно: существенно преломление его стилистики в некоторых других опусах А. Шнитке разных лет, в том числе в иных семантических реалиях (третья часть - гротескное скерцо - в Первом виолончельном концерте, 1985-1986). В своей статье «Круги влияния» 1975 года А. Шнитке пишет: «Вот уже пятьдесят лет музыка находится под влиянием Дмитрия Шостаковича. За это время манера композитора непрерывно эволюционировала, и это порождало все новые и новые типы влияния» (Беседы с Альфредом Шнитке, 2022: 80). Несомненно, опосредствованное воздействие музыки Д. Шостаковича заметно в индивидуальном стиле А. Шнитке.

А. Ивашкин находит, что во Второй фортепианной сонате «проявляются экспрессионистские черты, характерные для многих сочинений А. Шнитке» (Ивашкин, 2009: 7). Действительно, экзальтация, зигзагообразные линии фактуры, inferнально-эстрадные ритмы (в третьей части), двенадцатитоновость - все эти качества присущи произведению композитора.

Несомненно, во Второй фортепианной сонате А. Шнитке особенно выделяется взаимодействие традиций и новаторства. Оно, по мнению Т. Новиковой, «в современном музыкальном творчестве представляет собой сложный конгломерат, в каждом конкретном произведении реализующийся по-разному, в зависимости от индивидуального авторского замысла» (Новикова, 2022: 21). В сочинении А. Шнитке диапазон средств широкий - от аллюзий и интертекстуальных изысков до краткой алеаторики. Поэтому разные фрагменты Второй сонаты отличаются друг от друга по специфике указанного взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА

- Беседы с Альфредом Шнитке. Составление и предисловие А.В. Ивашкина. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2022. 320 с.
- Ивашкин А.В. 2009. Предисловие. С. 7. В кн. Шнитке А.Г. Соната № 2. Санкт-Петербург: Изд-во «Композитор Санкт-Петербург».

Чжу Шици / Zhu Shiqi

Новикова Т.В. 2022. Традиции и новаторство в отечественной фортепианной музыке рубежа XX-XXI веков: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки. 204 с.

Поступила / Received: 27.11.2023

Принята / Accepted: 29.12.2023